

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
2. Suyarov H.B. va boshq. Tabiiy fanlar. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent: Respublika ta'lim markazi. 2021. – 96 b.
3. Ochilov F.I. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o'rgatish metodikasi. Ped. fan. bo'yicha falsafa dokt. dis. avtoreferati. Chirchiq.CHDPI, 2021. – 46 b.
4. Sangirova Z. B. Umumta'lim maktablarida STEAM yondashuv asosida o'quv-loyiha ishlarni tashkil etish metodikasi. Ped. fan. bo'yicha falsafa dokt. dis. avtoreferati. Chirchiq.CHDPI,2022. – 44 b.
5. Крохина И.Г. Педагогическая технология формирования естественно-научных компетенций младших школьников. Автореф. дис. канд. пед. наук. – Ижевск, 2006. – 20 с.
6. Suyarov va boshq. Tabiiy fanlar. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent: Respublika ta'lim markazi. 2022. – 166 b.
7. Suyarov K. Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish. Образование и инновационные исследования (2023 год апрел) <http://interscience.uz>, ISSN 2181-1717 (E) 112 b
8. J.Tolipova. Tabiatshunoslik fanini o'qitishda STEAM yondashuvi. O'quv qo'llanma. Samarqand. 2019. - 136 b.
9. Турдикулов Е.А. Экологическое образование и воспитание учащихся. -Т.: Ўқитувчи, 1991. -192 с

UO'K: 575

G'O'ZA HOSILDORLIGIGA SHAROITNING TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/15336944>

Karimova Nazokat Adhamjon qizi,
Sirojiddinov Behzod Arabdjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola g'o'za o'simligining hosildorligiga ta'sir qiluvchi asosiy shart-sharoitlar hamda agrotexnik tadbirlar, tuproq tarkibi, sug'orish strategiyalari va iqlimga moslashish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. G'o'za hosildorligi ko'plab tabiiy va agrotexnik sharoitlarga bog'liq bo'lib, ularning har biri paxta yetishtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etishi qayd etilgan.*

Kalit so'zlar: *g'o'za, iqlim sharoiti, tuproq sharoiti, agrotexnik sharoitlar, sug'orish, oziqlantirish, yorug'lik.*

Аннотация. *В данной статье приведена информация об основных условиях и агротехнических мероприятиях, влияющих на урожайность хлопчатника, а также о составе почвы, стратегиях орошения и методах адаптации к климату. Урожайность хлопчатника зависит от множества природных и агротехнических факторов, каждый из которых играет важную роль в процессе выращивания хлопка.*

Ключевые слова: *хлопчатник, климатические условия, почвенные условия, орошение, удобрение, освещенность*

Abstract. *This article provides information on the main conditions affecting the yield of the cotton plant, as well as agrotechnical measures, soil composition, irrigation strategies, and methods of adaptation to climate conditions. It is noted that cotton yield depends on numerous natural and agrotechnical factors, each of which plays an important role in the cotton cultivation process.*

Key words: *cotton, climatic conditions, soil conditions, agrotechnical conditions, irrigation, fertilization, light*

Ma'lumki, g'oz'a o'simligi asosan tolasi uchun yetishtiriladi. Paxta tolasidan yuqori sifatli masulotlari ishlab chiqarilgani uchun ham sun'iy tolalardan farq qiladi. Jahon bozorlarida paxta tolasi tabiiy maxsulot bo'lganligi sababli yuqori o'rinlarda turadi.

G'oz'a o'simligini yetishtirishda, yuqori va sifatli mahsulot olishda iqlim omillari juda muhim ahamiyat kasb etadi. G'oz'a o'simligida issiq iqlimi muhim hisoblanib, normal rivojlanishida 25-35 gradusda chigit unib chiqadi hamda 17 gradus haroratda uning rivojlanishi sustlashadi. Chigitning unib chiqishi va rivojlanishi uchun eng optimal muhit 10-12 gradus. Harorat 0 gradusdan pastlasa sovuq uradi, yosh maysalarni -1-2 gradusda, voyaga yetgan g'oz'alarni -3-5 gradusda sovuq uradi va nobut bo'ladi. G'oz'a uchun harorat 36-37 gradusdan oshishi ortiqcha issiqlik qiladi, 40 gradusga yetganda bu g'oz'aga yomon ta'sir yetkazadi.

G'oz'a gullashi uchun quyi harorat +10 gradus, gullashida so'ng esa +13 gradus hisoblanadi. Shu bilan birga g'oz'a yorug'sevar o'simlikdir. Yorug'lik yetishmasligi natijasida shona va kurtaklarni to'kilib ketishi, fotosintez jarayoni sekinlashi natijasida paxta hosildorligi pasayishiga olib keladi. Jumladan, quyoshli kunda 1 m kvadrat barg sathida bir soat 1,46 g moddani assimilyatsiya qilgan bo'lsa bu raqam bulutli kunda 0,06 grammga tushadi. (A. Blagoveshchenskiy).

Andijon iqlim sharoitini olib qarasaq yozi uzoq, issiq, qishi qisqa, sovuq, iqlimi keski beqaror hisoblanadi. Yillik o'rtacha harorat 12 gradus, yanvarda eng past harorat 26 gacha bo'ladi. Iyunda issiq 41 gradusgacha ko'tarilgan vaqtlar ham bo'ladi. Bir yilning 300-330 kunida havoning harorati 0 gradusdan, 180-210 kunida 10 gradusdan yuqori bo'ladi. Issiq va quruq havo tuproqdagi namlikni tez kamayishiga sabab bo'ladi. Andijon viloyatining turli qismlarida yog'in miqdori har xil bo'lib, o'rtacha yillik yog'in 266mm, g'arbda yiliga 100-200 mm, markaziy tumanlarda 200-300 mm, sharqiy tumanlarda 300-400 mm, eng sharqiy qismda 400 mmdan ortiq yog'in bo'ladi.

Andijon viloyatining iqlimi quyoshli, kunlarning ancha uzoq davom etishi (yil davomida 3000 soatgacha), yozning quruq va issiqligi, qishning sovuqligi shu bilan gidrotermik meyorlari bir-biridan sezilarli farqlanadi.

O'simliklarni amal davri 2 davrga to'g'ri keladi. Birinchisi salqin yog'ingarchilik bahor davr bo'lsa, ikkinchisi issiq, quruq va bulutsiz yozgi iqlim sharoitlariga to'g'ri keladi.

Viloyatda yog'ingarchilik umumiy miqdorining taqsimlanishi notekisdir. Bunday notekis taqsimlanishi relfning, yer ustki tuzilishining, dengiz sathidan balandligi, shamolning yo'nalishi kabi omillar ta'siridandir.

G'oz'a yetishtirishda va mo'l hosil olishda tuproq sharoiti juda muhim hisoblanadi. Tuprog'i har xil lekin tuproq sharoitlari bir xil bo'lgan tuproqlardan yuqori hosildorlik olish mumkin lekin uning uchun moddiy va mehnat sarflanishi talab etiladi. Ma'daniy qatlami qalin va har doim sug'orilib kelgan tuproqlarda g'oz'alar yaxshi o'sadi va yuqori hosildorlik olish mumkin. Lekin yer osti shag'al va qum qatlami yuzada joylashgan shu bilan birga sho'rlashgan tuproqlarda yaxshi parvarish qilinsagina kutilgan natijani olish mumkin. Tuproq muhiti pH 7,2 norma hisoblanadi. Tuproq tarkibida azot 0,90; fosfor 0,220; kaliy 0,14 bo'lishi maqsadga muvofiq. Chigitlarni ekish vaqti mintaqa sharoitiga qarab belgilanadi. Odatda optimal tuproq harorati 15-20gradusni tashkil qilishi kerak. Chuqurligi (3-5sm) oraliqda (60-90 sm qator orasi) aniq ekish ekinlarning bir xilda unib chiqishini taminlaydi. G'oz'a ekishdan oldin tuproqqa ishlov beriladi bu ikki bosqichda bo'ladi; 1- asosiy ishlov berish (kuzgi shudgorlash) bu muhim bo'lib bahorgi shudgorlashga nisbatan gektariga 3-4 sentiner yuqori hosil olinishiga

erishiladi. Kuzgi shudgorlash sifatli o'tkazish uchun g'ozapoyalar ildizi 14-16sm chuqurlikda kesib olinib daladan to'planib olib chiqib ketiladi, agar poyalar sog'lom bo'lsa dala maydoniga maydalanib chirindi sifatida sepiladi va chuqur haydov qilinadi. 2- bosqich bu bahor oyida amalga oshiriladi yerlar tekislanadi va agatlar olinadi. Chigit ekishga tayyor bo'ladi [1].

Mexanik tarkibi qumoq bo'lga tuproqlar ham yaxshi hisoblanadi, ammo g'oz uchun og'ir tarkibli tuproqlar unchalik yaxshi hisoblanmaydi lekin yaxshi parvarish qilinib, e'tibor berilsa yaxshi hosildorlik olishga erishilishi mumkin.

G'oz yetishtirish maydonlaridagi yerlarda suvning chuqurligi 3 m dan past bo'lganligi maqul hisoblanadi aks holda yuza bo'lsa g'oz juda o'sib ketadi natijada ko'saklarni ochilishi kechikishiga olib keladi.

Agrotexnik tadbirlar vaqtida o'tkazilishi muhim, e'tiborli tomonlaridan biridir. Bular vaqtida oziqlantirish, sug'orish, zararkunandalarga qarshi kurashish kabilarni o'z ichiga oladi. G'ozani butun yer ustki hisobidan 1 tonna chigitli paxta yetishtirish uchun muhim bo'lgan oziq moddalardan o'rtacha: 50-60 kg azot, 10-15 kg fosfor, 50-60 kg kaliy zarur hisoblanadi. Boshqa elementlar o'rtacha hisobda 50 kg kalsiy, 2 kg gacha temir, 1,5 kg xlor, 50 g mis, 200 g gacha bor, 10 kgdan ortiq oltingugurt, magniy va natriy o'zlashtiriladi. Agar umumiy hosilga nisbatan ko'p miqdorda (50-60foiz) paxta tashkil etadigan qilib parvarish qilinsa, oziq moddalarning sarfi bir muncha kamayishi mumkindir.

G'ozani oziqlantirish 3 marta amalga oshiriladi. Ildiz sistemasini vujudga keltirish uchun yer usti massasiga ketadigan oziq miqdoridan N-3-5 foiz, P-5-7 foiz, K-7-10 foiz sarflanadi. G'ozani o'suv davrida sarflanadigan azot va fosfor moddasi gullashgacha azot 46 foiz, fosfor 35 foiz, gullashdan pishishgacha azot 44 foiz, fosfor 50 foiz, pishish davrida esa azot 3 foiz, fosfor 10 foiz. G'ozadan yuqori va sifatli maxsulot olish uchun uni qo'shimcha oziqlantirish muhimdir.

O'simlikka azot yetishmasa uning barglari mayda va yashil sarg'ish rangli, kalta bo'yli, kam ko'sakli bo'lib qoladi. Azot miqdori oshiqcha bo'lsa g'oz g'ovlab ketadi natijada pishish jarayoni sekinlashadi. Fosfor yetishmasligi natijasida ildiz sistemi sekin rivojlanadi va o'simlik barglari mayda va kalta bo'lib, bargalarida qizg'ish tomirlarni va dog'larni ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga o'simlikni generativ organlarni rivojlanishi kechikishi mumkin bu esa hosil sifatini pasaytirishiga olib keladi. Kaliy yetishmaganda esa bargada qo'ng'ir dog'lar paydo bo'ladi, quriydi va barglarni burushtirib to'kib yuborishi natijasida vilt kasalligi kuchayadi va hosil sifati tushadi. Mikroelementlarni qo'llash (bor, mis, margenes va boshqalar) g'oz gullash jarayonida otalanish jarayoniga ijobiy ta'sir qiladi. O'simlikni kasalliklarga chidamliligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga g'oz oziqlantirishda mahalliy o'g'itlardan foydalanish juda yaxshi samara beradi [2]. (1-rasm).

1-rasm. G'oz hosili uchun tavsiya etilgan mineral o'g'it miqdori

Sug'orish g'ozani talabiga qarab amalga oshiriladi. Aslida g'oz za suvsizlikka chidamli o'simlik lekin vaqtida sug'orilmaslik natijasi hosildorlikka ta'sir ko'rsatadi. G'oz zaning suv sarfi har bir gektarga sutkasiga chin barglik vaqtida 10-12 mkub, shonalash vaqtida 30-50 mkub, gullash va meva tugush davrida 80-90, 100-120 mkub, pishib yetilish vaqtida 30-40 mkub suvga extiyoji bo'ladi. Paxtaning butun o'suv mobaynida taxminan 6000-8000 mkub suv sarflanadi. Shu bilan birga chilpish agrotexnikasini o'tkazish g'oz zani juda o'sib ketishidan saqlaydi, paxtani vaqtida chilpish ko'saklarni mo'l bo'lishi, balki poya tepaga kuchini bermasdan yon tomonga kuchini berish natijasida ko'saklar soni ortadi va har xil iqlimning issiq muhitidan saqlashi, uchki qismlariga oziq moddalar yetib bormasligi kabi salbiy oqibatlarini oldini oladi [3].

Ma'lumki g'oz zada hosil elementlari ko'p bo'ladi, lekin vaqtida e'tibor berilib parvarishlanmasa, kasalliklar va zararkunandalarga chora ko'rilmaligi oqibatida hosilning (75-85 foizi) to'kilib ketadi. Bu davr 15-20-iyuldan 5-10-avgust davriga to'g'ri kelishi kuzatiladi. Aynan shu davrda g'oz zalarda har xil zararkunandalar avj olib rivojlanadi, bularga shira, o'rgamchak kana, ko'sak qurtlari va boshqa zararkunandalar hosilga jiddi xavf soladi.

Bulardan tashqari g'oz za tunlamasi-eng havfli hisoblanib g'oz zani yosh barglarini, gulini va kurtaklarini yeydi. Bu esa hosildorlikka ta'sir ko'rsatadi.

G'oz za tripsi-barg sathini zararlaydi, o'sishini sekinlashtiradi.

G'oz za shirasi-barglardan shira so'rib oladi natijada o'simlik o'sishi sekinlashadi.

O'simlik bitlari-bular ham barglarni orqa tomoniga joylashib o'simlik shirasini so'rib oladi. Oqibatda o'simlik o'sishi sekinlashi hosildorlikka jidda ziyon yetkazdi.

G'oz za mayda kapalagi-g'oz za poyasiga kirib chigitni yemirib yuboradi

Bulardan halos bo'lish uchun esa almashlab ekish, agrotexnik tadbirlarni vaqtida o'tkazish, turli kimyoviy preparatlar bilan ishlov berilishi va tabiiy kurashish uchun esa trixogramma, oltinko'z hashoratlarini dala maydonlariga tarqatish yo'llar bilan ishlov berilishi lozim. 2-rasm.

2-rasm. Qishloq xo'jaligida zararkunandalarga qarshi choralar

Agrotexnik tadbirlarda eng so'ngi ishi bu g'oz za defalyatsiyasidir. Bunda kimyoviy ishlov natijasida g'oz zaning barglari to'kiladi. Defalyatsiya qilishning asosiy maqsadlari.

Paxta hosilini tezroq yig'ib olish – barglarning oldindan to'kilishi paxta ochilish jarayonini tezlashtiradi.

Terim sifatini yaxshilash – to'kilgan barglar terim paytida paxta tolalarini ifloslantirmaydi.

Hosilni yo'qotishning oldini olish – paxtaning dala sharoitida namlanib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun barglarni oldindan to'kib, hosilning qurib yetilishini ta'minlash.

Mexanizatsiyalashgan terim uchun sharoit yaratish – kombayn va boshqa mexanik uskunarlar bilan paxta terishda barglarning yo'qligi jarayonni samarali qiladi [4].

G'o'za hosildorligi ko'plab tabiiy va agrotexnik sharoitlarga bog'liq bo'lib, ularning har biri paxta yetishtirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Tuproq unumdorligi, iqlim sharoiti, suv ta'minoti va agrotexnik tadbirlar o'zaro uyg'unlashgan holda olib borilganda, hosildorlik sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, sho'rlanishni kamaytirish, zararkunandalarga qarshi samarali yechimlarni qo'llash, o'g'itlash tizimini to'g'ri tashkil etish va samarali sug'orish usullaridan foydalanish g'o'za o'sishini yaxshilaydi. Shu bilan paxta yetishtiruvchi fermerlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan birga, sifatli tola ishlab chiqarishga ham xizmat qiladi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Oripov R., Ostonov S. PAXTACHILIK. Samarqand. "Samarqand universiteti nashriyoti". 2005. 57-60-b.
2. Paxtachilik ma'lumotnomasi. Toshkent: "Fan va texnologiya". 2016. 417- b.
3. O'zbekiston sug'oriladigan ekinlar uchun organik va mineral o'g'itlar tabaqalashtirilgan holda qo'llash bo'yicha tavsiyalar. Toshkent: "Mehnat". 1987. 30-b.
4. Muhammadjonov M. Zokirov A. G'o'za agrotexnikasi. Toshkent: "Mehnat". 1995. 25-b.

UO'K: 519.248:658.562.012.7

NORMAL TAQSIMOT VA NAZORAT KARTALAR ASOSIDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNING STABILIGINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336946>

Ablazova Kamola Saxibovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mahsulot sifatini nazorat qilishdagi muhim faktor stabillik va uni ta'minlash masalalari tahlil qilingan. Unda normal taqsimot bilan modellashtirilgan texnologik jarayonlarning stabiligini aniqlovchi asimmetriya-eksess matematik modeli keltirilgan va undan amalda foydalanishning ahamiyati ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *normal taqsimot, texnologik jarayon, stabillik, nazorat karta, asimmetriya, eksess.*

Аннотация. *В данной статье анализируется стабильность, важный фактор контроля качества продукции, и вопросы ее поддержания. Представлена математическая модель асимметрии-эксесс, определяющая устойчивость технологических процессов, моделируемых нормальным распределением, и раскрыта важность ее практического использования.*

Ключевые слова: *нормальное распределение, технологический процесс, устойчивость, контрольная карта, асимметрия, эксесс*

Abstract. *This article analyzes stability, an important factor in product quality control, and issues of its maintenance. A mathematical model of asymmetry-excess is presented, which determines the stability of technological processes modeled by a normal distribution, and the importance of its practical use is revealed.*

Key words: *normal distribution, technological process, stability, control chart, asymmetry, excess.*

